

வில்லிபாரதம் வெண்முரசு படைப்புகளில் சத்தியவதியின் ஆட்சித்திறம்

சி. லலிதா

கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழியற்புலம்,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

மலர்: 11

சிறப்புத்தொகுப்பு: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233234](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233234)

பாரதத்தில் செம்படவத் (மீனவத்) தலைவனின் மகளான சத்தியவதியின் மீது அஸ்தினாபுரியின் மன்னன் சந்தனு காதல் கொண்டு தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு விருப்பம் தெரிவிக்கிறான். அதனால் சந்தனுவின் இரண்டாவது மனைவியான சத்தியவதி விசித்திரவீரியன் சித்ராங்கதன் என இரு புதல்வர்களைப் பெற்று வளர்க்கிறான். சத்தியவதி தன் பிள்ளைகளின் மீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டவள் என்பதை கணவனின் மறைவிற்குப்பின் தன்னுடைய மகனே ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்ற நியமனத்தைத் தன் தந்தையின் மூலமாகவே கேட்டுப் பெறுகிறான். அஸ்தினாபுரியை தனது மகளின் சந்ததினர் ஆட்சிபுரிய வேண்டும் என சத்தியவதியின் தந்தை கேட்கக் கூடியதாக வில்லிபாரதத்தில்,

“பூருவின்மரபிற்பிறந்த கோமகனேன் புன்குலமகன் குயம்பொருந்தல்
மேருவுமகனுவு நிறுக்குமாறொக்கு மேலினியிவைபுகன் றென்கொல்
பாருவகையினாலானு தற்கிருந்தான் பகீரதிமகனிவள் பயந்த
சீருடைமகன் மற்றென் செய்வானிசைமின் செய்கைதான்றிருவுளங் குறித்தே”¹
(வில்லி. ஆதி. குருகுல.ச.பா.94) என்னும் பாடல் வழி அறிய முடிகிறது. வெண்முரசில் சந்தனு கங்கையின் தங்கையென யமுனையாக வந்தாள் என சத்தியவதியின் மீது காதல்கொண்டு அவளது தந்தை தசராஜனிடம் சென்று மகள்கொடை வேண்டியபோது “அஸ்தினாபுரிக்கு அரசியென உம் மகளை தருக” என்றார். அவரது பெருங்காதலை உணர்ந்த மச்சர்குலத்தலைவன் சத்யவான் ஒரு விதியைச் சொன்னார். “அவளை மணம் புரிவதென்றால் அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கே அரசரிமை என்று வாக்களிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு கங்கர் குலத்து மைந்தன் இருக்கிறான். அவனே மன்னனாக முடியும். என் குலத்துக் குழந்தைகள் எங்களைவிடக் கீழான மலை கங்கர்களுக்கு சேவகர்களாக வாழமாட்டார்கள்” என்றார். “அவன் என் மைந்தன். பெருந்திறல்வீரன். அஸ்தினாபுரிக்கு அவன் ஆற்றல் இனிவரும் நான்கு தலைமுறைக்கும் காவல் என்றனர் நிமித்திகர்” என்றார் சந்தனு. ஆம், அவனுடைய நிகரற்ற வீரத்தையே நான் அஞ்சுகிறேன். அவன் காலடியில் பாரதவர்ஷம் விழும். என்குலங்களும் அங்கே சென்று சரிவதை நான் விரும்பவில்லை” என்றார் சத்யவான்.

“தேவி, என் காதலை நீ அறியமாட்டாயா? சொல்” என்று சத்யவதியிடம் கையேந்தினார் சந்தனு. “அரசே, எந்தையின் சொல் எனக்கு ஆணை”² (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல். பக். 189-190) என்று கூறுவதாக படைக்கப்படுகிறது.

மேலும் வெண்முரசில் சத்யவதி தன் மகன் இறந்துகிடக்கும் தருவாயிலும் கூட உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கொண்டு, “நான் இவ்வரியணையில் அமர்ந்தது அடையாளமின்றி அழிந்து விடுவதற்காக அல்ல தேவவிரதா. உன் தந்தை என்னை மணம்கொள்ள வந்தபோது அவரிடம் நான் அரசியாக வேண்டுமென்ற ஆணையை என் தந்தை கோரிப்பெறுவதற்குக் காரணம் நானே. மும்மூர்த்திகளும் எதிர்த்தாலும் என்னை விடமாட்டேன் என்று அவர் சொன்னார். அப்போதே அம்முடிவை எடுத்துவிட்டேன். என் தந்தையிடம் அந்த உறுதியைப் பெறும்படி சொன்னேன். எளியமச்சர் குலத்தலைவரான அவர் மாமன்னர் சந்தனுவிடம் உறுதிகோர அஞ்சினார் நான் அவருக்கு ஆணையிட்டேன்”³ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல். ப. 276) என்று கூறுவதிலிருந்து அறியமுடிகிறது.

தன் ஆட்சியில் தன்முனைப்புடன் செயல்படுவதோடு அதனை தக்கவைத்துக் கொள்ள தன்மகனை ஆட்சியில் அமரச் செய்து பீசுமர் மூலம் திருமணம் முடித்து வைத்து வாரிசுனை உண்டாக்குமாறு வேண்டுகிறாள். அதற்கு விசித்திரவீரியன் “நேற்று முன்தினம் என்றால் இப்படி உங்களிடம் என் உயிருக்காக வாதிட்டிருக்க மாட்டேன். அந்தப் பெண்ணை நான் அறிந்து கொண்டேன் அவளுடைய மங்கலமும் அழகும் எல்லாமே என் மெல்லிய உயிரில் உள்ளது அந்த இரு கன்னியரையும் அமங்கலியாக்கி அந்தப்புர இருளுக்குள் செலுத்திவிட்டு நான் செல்வது எந்த நரகத்துக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டேன். “நிறுத்து” என சத்யவதி “முட்டாள், கோழை.. உன்னைப் பெற்ற வயிற்றை அருவருக்கிறேன். இந்தத்

தருணத்துக்காகவே வாழும் என்னை நீ அவமதிக்கிறாய். என் கனவுகளுடன் விளையாடுகிறாய் நீ என் மகன் என்றால், நான் சொல்வதைக் கேட்டாகவேண்டும். இது என் ஆணை!..... உனக்குமைந்தரில்லையேல் இந்நாட்டு மக்கள் அமைதியிழப்பார்கள் என்று தோன்றியது. நீ அரசியரை கைப்பித்து அரியணையில் அமரவேண்டும். உன் குருதி அவளில் முளைவிட வேண்டும்”⁴ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல். பக். 242-243) என்று தன் மகன் இறப்பான் என அறிந்த தாயாக இருந்தபோதிலும் எதிர்நாட்டவர் களிமடமிருந்து நாட்டை காப்பாற்றவும், சீரான ஆட்சி நிகழ்வதற்கும் எதிர்காலச் சந்ததியினை வேண்டுவதில் பேரரசியாக மனஉறுதியுடன் நடந்துகொள்வதன் மூலம் சத்தியவதியின் ஆளுமை வெளிப்படுகிறது. மேலும் அம்பிகை, அம்பாலிகையும் மறுத்து “கவர்ந்து வந்த பெண்ணை இன்னொருவருக்குக் கொடுப்பதா நெறி?” என்றாள். “கவர்ந்து வந்தபோதே பிற மணமுறைகளின் விதிக ளெல்லாம் இல்லாமலாகிவிட்டன அல்லவா? ராட்சசமுறையில் இதுவும் முறையே உடன்படாமலிருக்க முடியாது தேவி. இது அரசுக்கட்டளை” என்று சத்யவதி சொன்னாள். ‘அரசுக்கட்டளையை மீற வழியிருக்கிறது. நான் என் கழுத்தை கிழித்துக் கொள்ளமுடியும் என் நெஞ்சைப்பிளந்து விழமுடியும்’. சத்யவதி பெருமூச்சுவிட்டு “ஆம், அப்படி ஒரு வழி இருக்கிறது. ஆனால் உயிர்கள் இறப்புடன் உடலை மட்டுமே விடுகின்றன, உலகை அல்ல உன் உதகச் செயல்களை உன் தந்தையும் தாயும் செய்ய முடியாது. அவர்களிடமிருந்து அவ்வுரிமை தேவவிரதனுக்கு வந்துவிட்டது. அவன் செய்யாமல் போனால் நீ விடுதலையாகவும் முடியாது” என்றாள். அம்பிகை தளர்ந்து “எங்களை முப்பிறவிக்கும் சிறையிட்டிருக்கிறீர்கள். மூன்று தலைமுறைக்கும் தீரா அவமதிப்பை அளித்தீர்கள்” என்று சொன்னதும் நெஞ்சம் கரைந்து கண்ணீர்விட்டாள். சத்யவதி, “ஆம், சிறைதான். பழிதான். ஆனால் அனைத்திலிருந்தும்

விடுதலையாக வழி ஒன்று உள்ளது இளவரசி. பெண்களுக்கெல்லாம் அது ஒன்றே அரசு பாதை நீ எனக்கு வழித்தோன்றல்களைப் பெற்றுக்கொடு. அஸ்தினபுரிக்கு இளவரசர்களை அளி. நீ கொண்ட அவமதிப்புகளெல்லாம் குலப் பெருமைகளாக மாறும். உன் சிறைகளெல்லாம் புஷ்பக விமானங்களாக ஆகும்”⁵ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல். பக்.212-213) என்று கூறுவது சத்யவதி ராஜதந்திரியாகச் செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது. இங்கு மக்கட்பேறு பெண்ணின் விடுதலையாகக் கூறப்படுகிறது.

சத்யவதி தன்மகன் விசித்திரவீரியன் இறந்தாலும் அம்பிகை, அம்பாலிகைக்கு மகவை உண்டாக்குமாறு பீசுமனை வேண்டுகிறாள்.

‘ ம ந த கே ட் டி நி ன் று ணை வ ன்
வானடைந்தபின் மதிமுதலெனத்தக்க
இந்தமாமரபரும்பனிப் பகைச்சி
ரகத்தெழிலியொத்ததுமன்னோ
முந்தைநான் மறைமுதலிய நூல்களின்
முறைமை நீயுணர்கின்றி
எந்த நீர்மையினுய்வ தென்
றறிகிலோடரினுக்கிருப்பானேன்”⁶

(வில்லி. ஆதி.சம்ப.ச.பா.3) என்று கூறுவதைக் கேட்டு பீசுமர் மறுத்துரைக்கிறார். அதற்கு சத்யவதி பீசுமனிடம் பரசுராமனால் ஷத்திரிய குலத்து ஆண்களெல்லாம் அழித்து முடிக்கப்பட்டதாகவும், அதன் பின்னர், அழிக்கப்படாமலிருந்த ஷத்திரிய விதவைப் பெண்கள் பிராமணர்களுடன் கூடி, திரும்பவும் ஷத்திரிய குலத்தைத் தோற்றுவித்ததாகவும் எடுத்துரைக்கிறாள் என்பதை வில்லி. ஆதி.சம்ப.ச.பா.5 இல் குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும் சத்யவதி தன் வாழ்நாளின் இதுவரை மறைத்துவைத்த உண்மையை நாட்டின் நலன்கருதி வெளியிடுகிறாள். அதாவது சந்தனுவை மணப்பதற்கு முன்பே பிராமணனான பராசரன் என்னும் முனிவனுடன் வியாசன் என்னும் மகனைப் பெற்றதை,

“பரிதித்தமாந்திமருங் கொருபகற்
பராசரன் மகப்பேறு
கருதி வந்துகண்டென்னையு மெனது
மெய்க்கமழ் புலவையுமாற்றிச்
சுருதி வாய்மையின்யோ சனைப்ப
ரப்பெழுசுகந்தமு மெனக்கீந்து
வருதி நீ யெனப் பனியினான்
மறைத்தொருவன் டுறைக்குறை சேர்ந்தான்”⁷
(வில்லி. ஆதி. சம்ப.ச.பா.6) என்னும் பாடல் விளக்குகிறது. சந்தனு இறந்தபின் இருமகன்களும் இறந்துபட வாரிசு உரிமை அற்றுப்போய் விடக்கூடாது என்பதற்காக, சந்தனுவின் மூத்தமகனான பீசுமனிடம் வியாசரைப் பற்றி கூறுகிறாள். வியாசரும் தாயினது சொல்லினை ஏற்றுவணங்குகிறார். இங்கு சத்தியவதி நாட்டின் நலன் கருதி தன் வாழ்க்கையில் முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சியைச் சொல்வது,

“வாய்மை யெனப்படு தியாதெனின் யாதென்றும்
தீமை யிலாத சொல்ல”⁸

(குறள்.எ.291)

என்ற குறள் எடுத்துக்காட்டும் விதமாக சத்தியவதியின் செயல் அமைகிறது. இந்நிகழ்வினைப் பற்றி ம.பொ.சிவஞானம் “மனித குலத்தின் பெருமைக்கும், உண்மை வரலாற்றுக்கும் பொருந்தாத இந்தக் கதையை வில்லியாரும் தமது பாரதத்தின் மூலம் தமிழருக்கு வழங்குகிறார் வியாச பாரதத்தைத் தழுவித் தமிழிலே வழிநூல் படைக்கும் பணியை கம்பர் மேற்கொண்டிருப்பாரானால், தமிழ்ப் பெண்களின் கற்புநெறிக்குப் பொருந்தாத கற்பனைகளை விலக்கியிருப்பார் என்பதில் ஐயமில்லை. தமிழ்ப்பற்று உடையவராயிருந்தும், தமிழர் பண்பாட்டிலே காலூன்றி நிற்க வில்லிபுத்தூரார் தவறிவிட்டார் என்பதனை ஒளிவு மறைவின்றிச் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது”⁹ (ம.பொ.சிவஞானம், வில்லிபாரதத்தில் தமிழுணர்ச்சி. ப.102) என்று குறிப்பிட்டுள்ளமை சிந்தனைக்குரியதாக அமைகிறது. வெண்முரசில் சத்யவதி பீசுமரை வியாசரிடம் கேட்டு அவருடைய அனுமதியோடுதானே

காசிநாட்டு பெண்களைக் கவர்ந்து வந்தாய். அவன் இப்பெண்களின் வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பேற்கட்டும் என “அவனைக் கொண்டு வருவது உன் பொறுப்பு நீ செய்தேயாகவேண்டிய கடமை. இது என் ஆணை! ஆகவே மண்மறைந்து விண்ணேகிய உன் தந்தையின் ஆணை! என்றாள் சத்யவதி. பீஷ்மர் பேசாமல் நின்றார். “எனக்கு வாக்களி அவனை அழைத்துவருவேன் என” என்று அவள் சொன்னாள். ‘வாக்களிக்கிறேன் அன்னையே’ என்றார் பீஷ்மர். அக்கணமே அவருக்கு சொற்கள் தவறிவிட்டன என்று புரிந்தது. வியாசரை அழைக்கிறேன் என்பதற்கு பதில் கொண்டு வருகிறேன் என அவரை சொல்லவைத்துவிட்டாள்”¹⁰ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல்.ப.279) என்று படைக்கப்பட்டுள்ளது.

சத்தியவதியின் கன்னிப்பருத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி சந்தனுவிற்குத் தெரிந்திருந்தால் மணந்திருப்பான் என்பது ஐயம். திருமணமான பிறகு எவர் மூலமாவது சொல்லக் கேட்டிருந்தாலோ இல்லறம் நல்லறமாக இருந்திருக்குமா? என்பது கேள்விக் குறியாகத்தான் நிற்கும்.

பீசுமர் ‘அன்னையே, தாயாக நீங்கள் கொள்ளும் உணர்வுகளை நானறியேன். ஆனால் சக்கரவர்த்தியாக நீங்கள் எண்ணுவதை ஒவ்வொரு சொல்லாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன். நீங்கள் சுயநலம்கொண்ட எளிய பெண்ணல்ல. இந்த பாரதவர்ஷத்தின் விதியை சமைக்கப்போகும் பேரரசி. நீங்கள் கனவு காண்பது உங்கள் நலனையோ உங்கள் குலத்தையோ அல்ல, பாரதவர்ஷத்தை. நீங்கள் ஆயிரம் வருடங்களை முன்னோக்கிச் சென்று பார்க்கும் கண்கள் கொண்டவர். அந்தக் கனவுதான் உங்களை முன்கொண்டு செல்கிறது. உங்கள் விழிகளில் பிறிதனைத்தையும் சின்னஞ் சிறியனவாக ஆக்குகிறது அதை நான் அன்றே அறிந்தேன். உங்கள் கைகளின் ஆயுதமாக இருப்பதே என் கடமை என்றும் உணர்ந்தேன்”¹¹ (ஜெயமோகன்,

வெண்முரசு. முதற்கனல்.ப.276) என்று சத்யவதியவதின் அரசியல் திறம் பற்றி எடுத்துக்கூறுவதாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சமூகத்தினுடைய அமைப்புகளும் தேவைகளும் காலத்திற்கேற்ப மாறிக்கொண்டே வருகின்றன. அன்றைய சமூகத்தில் மக்கட்பேறு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டதால் சில வழிமுறைகளும் கையாளப்பட்டுள்ளன என்பதை அறியமுடிகிறது.

சத்யவதி வியாசர் மூலம் அம்பிகை, அம்பாலிகை, பணிப்பெண் சிவை மூவரிடத்தும் திரிதராட்டிரன், பாண்டு, விதுரன் என மூவரும் பிறந்தனர். மூன்று புத்திரர்களையும் பீசுமர் கல்வியும் பலகலைகளும் கற்று கொடுத்து வளர்த்ததாக

**“மருவருங்குழற்றாசி பெற்றெடுத்தவிழ்
மைந்தனு முதற்பெற்ற
இருவருங்குரு குலப்பெருங்கிரிசை
யிலங்கு முக்குவடென்னப்
பொருவருந்திறற் படைகளுங்களிறு
தேர் புரவியும்புவிவேந்தர்
வெருவரும் படிபலகலை விதங்களும்
வீடுமனிடங்கற்றார்”¹²**

(வில்லி. ஆதி.சம்ப.ச.பா.21) என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. வெண்முரசில் அஸ்தினபுரியெங்கும் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்ததும் பிறப்புச் சடங்குச் செய்ய அனைவரும் கூடியபோது முதுவைதிகர் சடங்குகளை செய்ய மறுப்பதாக பணியாளன் யக்ஞசர்மர் பீசுமரிடம் ‘வைதிகர்கள் தாங்கள் இருப்பதை விரும்பவில்லை உங்களமீது காசிநாட்டு இளவரசியின் தீச்சொல் உள்ளது என்கிறார்கள். இந்த வைதிகச்செயலில் நீங்கள் பங்கெடுப்பது அறப்பிழை என்கிறார்கள் பேரரசி என்ன சொல்கிறார்? என்றார் பீஷ்மர். “பேரரசியின் ஆணைப்படித்தான் நான் பேசவந்தேன்தாங்கள் மீண்டும் சிலகாலம் வனம்புகுவது நல்லது என்று பேரரசி எண்ணுகிறார் பீஷ்மர் தலைநிமிர்ந்து நிதானமாக திரும்பிநடந்தார். அவர் முதுக்குப் பின் அத்தனை உடல்களும் இறுக்கமிழப்பதன்

அசைவை அவரது சருமம் கேட்டது. அப்போது தான் அவரை வெளியேற்ற அந்த அவையில் அனைவருமே விரும்பியிருந்தனர் என்பதை அவர் உணர்ந்தார். கீழ்வாயுவை வெளியேற்றும் உடலின் நிம்மதி என நினைத்துக்கொண்டதும் அவர் உதடுகள் மெல்லிய புன்னகையில் வளைந்தன பின் “நான் காடேக விருக்கிறேன்” என்றார் பீஷ்மர். சத்யவதி மிக இயல்பாக “உனக்குள் காடு உள்ளது மைந்தா. நீ நகரில் வாழ்பவனல்ல” என்றாள். “ஆனால் நீ உடனடியாகச் சென்றால் ஆட்சியில் இடர்கள் நிகழக்கூடும். நீ சிறிதுநாட்களுக்கு” என அவள் சொல்லத் தொடங்கியதும் “அதற்குரியவற்றை செய்து விட்டேன்” என்றார். சத்யவதி புன்னகையுடன் “நீ என்றுமே முன்னறிந்து நடப்பவன்” என்றாள்¹³ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. முதற்கனல். பக். 400-401) என்பதிலிருந்து சத்யவதி ஆட்சிக்காக மட்டுமே இடச்சதிற்கு, காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல் பீசுமரை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் சாதாரண மிக்க அரசப்பெண்ணாக வெளிப்படுகிறாள். பின் இரு இளவரசர்கள் பீசுமரிடம் வளர்ந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருப்பார்கள் என்று சத்யவதி அவரிடமே கூறுகிறாள். இனிவரும் காலங்களில் விதூரனை நம்பியே ஆட்சி இருக்கிறது என மனநிறைவு கொள்வதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

திருதராட்டிரனுக்கு மணவுறவை அளிப்பதன் மூலம் ஆட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் வெகுதெலைவிலுள்ள செல்வம் வளங்கொழிக்கும் காந்தாரதேசத்துடன் மணஉறவு கொள்ள திட்டமிடுகிறாள். அதற்கு பீசுமர் காந்தாரத்துடன் கொள்கிற மணஉறவு நன்முறையில் அமைய வேண்டும் என்ற போது சத்யவதி “ஒரு போதும் காந்தாரன் நேரடியாக அஸ்தினபுரியை வென்று ஆட்சியமைக்கமுடியாது. நாம் காந்தாரத்தையும் ஆளமுடியாது. அது பாலை, இது பசும்நிலம். அவன் நம்மைச் சாராந்துதான் இங்கே ஏதேனும் செய்ய முடியும்... அவன் எதிர்பார்க்க கூடியது

ஒன்றே. அவன் நாட்டு இளவரசி பெறும் குழந்தை அஸ்தினபுரியை ஆளும் சக்கரவர்த்தி யாகவேண்டும் என்று. அது நிகழட்டுமே! “சௌபாலனாகிய சகுனியிடம் நீ பேசு. அவன் தன் தமக்கையை நமக்கு அளிக்க ஒப்புக்கொள்ளச்செய். அவனே தன் தந்தையிடம் பேசட்டும். அவன் ஏற்றுக் கொண்டால் அனைத்தும் நிறைவாக முடிந்துவிட்டதென்றே பொருள். பாரதவர்ஷத்தை அஸ்தினபுரியில் இருந்துகொண்டு ஆளமுடியும் என்ற கனவை சகுனியின் நெஞ்சில் விதைப்பது உன் பணி” என்றாள்¹⁴ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. மழைப்பாடல். ப. 49) இதில் சத்யவதி ராஜதந்திரம், ஆட்சி நிர்வாகத்திறம் கொண்ட பெண்ணாக காணமுடிகிறது.

ஆனால் சத்யவதியிடம் தன்னினும் சிறியவற்றுக்கு இரக்கம் காட்டும் பெருந்தன்மை இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனை பெண்கள் அரசாள்வதில் திறம் கொண்டவர்கள் என்பதைக் கூறுவதாக பீசுமர் விதூரனிடம் பேசும் உரையாடலில் காணலாம். “பிதாமகரே, நீங்கள் பேரரசியை வேற்றொரு பெண்ணாக நினைக்கிறீர்களா என்ன? என்றான் விதூரன். பீஷ்மர் “ஒரு போதும் இல்லை. ஆனால் பெண்ணாக நினைக்கிறேன். ஆண்களைவிட இருமடங்கு சிறப்பாக பெண்களால் அதிகாரத்தைக் கையாளமுடியும். மும்மடங்கு கூர்மையாக அரசியல் மதிவினைகளில் ஈடுபட முடியும். நான்குமடங்கு கவனத்துடன் பொருளிலை நடத்தமுடியும் அதற்கு வாழும் உதாரணம் நம் பேரரசு ஆனால் ஆட்சியாளனுக்கு இவற்றில் எந்தத்திறனும் இல்லாமலிருக்கலாம். ஒன்றுமட்டும் அவசியம் தேவை. அதை பெருந்தன்மை என்று சொல்லலாம். வரலாற்றின் மாபெரும் சக்கரவர்த்திகளெல்லாம் அத்தகையவர்களே பெண்களில் அந்தப் பெருந்தன்மை தான் மிக அரிதாகக் காணப்படுகிறது. அவர்களின் உள்ள தாய்மைதான் அதற்குக் காரணம் என்று தோன்றும். கொள்கைகளைவிட, கனவுகளைவிட கையில் இருக்கும் குழந்தை என்னும் மெய்

பெரிதென்று அவர்கள் நினைக்கிறார்களா? என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவளது கனவுகள் அவரையும் அவரது குலத்தையும் நிலைநிறுத்து வதற்கானவை மட்டும் அல்ல. பாரதவர்ஷம் பற்றிய கனவு ஒன்று அவர் நெஞ்சில் உள்ளது அதற்காகவே நான் அவரது கருவியாக இருக்கிறேன். ஆனால் அதன்பொருட்டு இங்கே ஒரு குருதிநதி ஓடுவதற்கு நான் துணைநிற்க முடியாது”¹⁵ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. மழைபாடல்.பக்.108-109) என்பதில் சத்யவதியின் அரசியல் ருனத்தினை வெளிக்கொணர்கிறது.

திருதராட்டிரனுக்கு பீசுமர் காந்தார தேசத்து அரசன் சுபலன் இசைவுடன் காந்தாரியை பெண்கேட்டு மணம்முடித்து வைத்தான் என்பதை

**“நதியளித்தவனே வலிற்றுதர் போய்
நயத்துடன் காந்தார
பயளித்த மெய்க்கன்னியைத் தருகபு
பதிக்கென மணநேர்ந்தார்
மதியளித்த தொல்குலத்தவன் விழியிலா
மகனெனத்தமர் சொல்ல
விதியளித்த தென்றுள மகிழ்ந்தனள்வட
மீனெனத் தகுங்கற்பாள்”¹⁶**

(வில்லி.ஆதி.சம்ப.ச.பா.23) என்று பாடப் பட்டுள்ளது. வெண்முரசில் காந்தாரியை மகற்கொடை கொடுக்க மறுக்கும் போது திருதராட்டிரன் அங்குள்ள வீரர்களுடன் போரிட்டு காந்தாரியை கவர்ந்து வருவதைக் கண்டபின் சபையில் காந்தார மன்னன் சுபலன் தன் பத்து மகள்களையும் திருதராட்டிரனுக்கு விரும்பி அளித்ததாக “கதரும் சத்யவிரதரும் வந்து அழைக்க பீஷ்மரும் திருதராஷ்டிரனும் விதுரனும் முன்னால் பணியாளர்களும் அஸ்தினபுரியில் இருந்து கொண்டு வந்திருந்த மங்களப் பொருட்களை காந்தாரமன்னனுக்கு வழங்கினர். அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டு சுபலர் முதலில் காந்தாரியான வசுமதியை தர்ப்பையணிந்த விரல்களால் பொற்கிண்ணத்து நீரை ஊற்றி

திருதராஷ்டிரனுக்கு கன்னிக்கொடை அளித்தார். அதன்பின் சுபலர் சத்யவிரதை, சத்யசேனை, சுதேஷ்ணை, சம்ஹிதை, தேஸ்ரவை, சுஸ்ரவை, நிகுதி, சுபை, சம்படை, தசார்ணை என்னும் பத்து மகள்களையும் திருதராஷ்டிரனுக்கு அளித்தார்”¹⁷ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. மழைபாடல். ப.227) என்று படைக்கப்பட்டுள்ளது பாரதத்தில் இல்லாத கதைநிகழ்வில் புதியதாக காணப்படுகிறது.

சகுனி என் தமக்கைக்காகப் போர்புரிந்து மண்ணை வென்று தருகிறேன். இல்லையேல் நான் போரிட்டு மடிகிறேன் எனக் கூறும் போது சத்யவதி “சௌபாலரே, ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வெளியே ஷத்ரிய மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருமே நம் நிலத்தை வெல்ல விழைபவர்கள்தான். இங்கொரு அரியணைப் புசலிருப்பது அவர்களுக்குத் தெரியப் போவதில்லை. என் குடிமக்கள் அரியணையை விலக்குகிறார்கள் என அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் நான் வாய்ப்பளிக்கமாட்டேன். நாம் எடுக்கும் முடிவு எதுவாயினும் இந்த அறைக்குள் தான்” என்றாள் சத்யவதி.”¹⁸ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. மழைப் பாடல்.ப.593) என்பதிலிருந்து சத்யவதி சிறந்த அரசியல் மதியுரியாக திகழ்வதைக் காணமுடிகிறது.

பின் சத்யவதி பாண்டுவுக்கு குந்தியை மணம் முடித்து வைக்கிறாள். தன்னை அவமதிக்கும் விதமாக நடந்துகொண்ட காந்தார இளவரசிகளிடம் குந்தி பேரரசியாக அலங்கரித்துச்சென்று பரிசுப்பொருட்கள், மலர்கள் கொடுத்து வணங்கி மகிழ்வதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாதவர்களாகச் செயல்படுகின்றனர். எனவே சத்யவதி காந்தாரிக்கு முன்பே குந்தியை பார்த் திருந்தால் சகுனியிடம் அஸ்தினபுரியை காக்குமாறு வாக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டியதில்லை என தன்னுடைய செயலினைப்பற்றி மதிப்பீடு செய்வதோடு

தாம் செய்த பிழையை எண்ணி வருந்து பவளாக வெண்முரசில் காணப்படுகிறாள். பாண்டு குந்தியுடன் முடிசூடியபின் ஷத்ரியப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்தாக வேண்டும் என ஷத்ரியகுலமூத்தோர் ஆணையிட பீசுமரிடம் மாத்தரநாட்டு இளவரசர் சல்லியன் அவரது தங்கை மாத்ரியை மணமுடிப்பதாக வாக்கு கொடுக்கப்பட்டதை சத்யவதி கூறியதும் குந்தி மனம் வலிமை கொண்டவளாக “இனி நான் அந்த அரியணையில் அமரமுடியாது அல்லவா?” என்றாள். “பாண்டுவின் மூத்த துணைவியாக நீயே இருப்பாய். ஆகவே நீயே பட்டத்தரசி. பாண்டு மீண்டும் ஒருமுறை அந்த அரியணையில் அமர்ந்து முடிசூடும் நிகழ்ச்சி நடந்தால் தான் அரியணையில் மாத்ரி அமர்வாள். அவன் இருபெரும் வேள்விகளில் எதையாவது ஆற்றினால் மட்டுமே அவ்வாறு முடிசூடும் விழா நிகழும். அது நிகழ வாய்ப்பில்லை. நீ தோற்கடிக்கப்படவில்லை குந்தி. உன் வெற்றி ஷத்ரியர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நான் இதைவிடவும் பெரிய கட்டுகளை உடைத்தபடி தான் இவ்வரியணையில் இத்தனை நாள் அமர்ந்திருக்கிறேன்” என்றாள் சத்யவதி. குந்தி புன்னகைசெய்தாள். “நான் நினைத்தவை நினைத்தவாறு கைகூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பையே இழந்துவிட்டேன். இக்கட்டுகள் இன்றி இந்நகரம் முன் நகருமென்றால் அதுவே போதும் என எண்ணத் தொடங்கி விட்டேன் பெருகிவந்த அனைத்து இடுக்கண்களும் விலகி இவ்வண்ணம் இவையனைத்தும் முடிந்ததை விட எனக்கு நிறைவுட்டுவது பிறிதொன்றில்லை”¹⁹ (ஜெயமோகன், வெண்முரசு. மழைப் பாடல்.ப.629) என்று கூறுவதாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டுவின் இறப்புக்கு பின் சத்யவதி தான் கண்ட கனவுகள், திட்டங்கள், இலக்குகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு விடுதலையாக அம்பிகை, அம்பாலிகையுடன் காட்டிற்குச் செல்வதாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு கணவன் இறந்ததும் அரசாங்க நடவடிக்கைகளைத் தான் ஏற்று கவனிக்கும் ஆட்சித்திறன் கொண்டவளாக காணப்படுகிறாள். சந்தனுவிற்குப் பின் சத்தியவதியின் மகனே அரசை ஏற்க வேண்டும் என்று தன் தந்தை வாங்கித்தந்த வாக்குறுதியை அவள் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை என்பதை இருபடைப்புகளிலும் காணமுடிகிறது. மகனுக்கு முடிசூட்டுதல், அவனின் திருமணத்தைப் பீசுமனின் துணையோடு நடத்துதல், மகன் இறப்பிற்குப்பின் மருமகள்களின் வாழ்க்கை பயனற்று போய்விடாமல் பீசுமனோடு கலந்தாலோசித்து முடிவெடுப்பது என்பன சத்தியவதியின் ஆளுமை திறனோடுகூடிய மனவலிமையைக் காட்டுகிறது. தன் நோய்வாய்ப்பட்ட மகன் விசித்திரவீரியன் பொருட்டு அம்பை சாலுவனாலும், வீடுமராலும் நிராகரிக்கப்பட்டபோது அவளின் துயரைக் போக்க வழி ஏதும் கூறாதிருப்பது, மற்றொரு பெண்ணின் துயரத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படாது அரசியல், ஆட்சி, அதிகாரம் பற்றி சிந்திப்பவளாகக் காணமுடிகிறது. ஆனால் வெண்முரசில் ஆட்சியை மேற்கொண்டு செல்லும் திறனுடனும் ஆர்வத்துடனும் விளங்கும்குந்திக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் வகையில் அறிவுரை கூறுவது பாரதத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது. தந்தைவழி சமுதாயம் அரசாள்வதற்குத் தன்வாரிசு மூலம்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பல சூழ்ச்சிகளை கட்டமைகின்றது. இத்தகைய கொள்கைகளை கொண்டதான் இவ்விரு படைப்புகளில் சத்தியவதி என்ற பாத்திரம் தந்தைவழி வாரிசுரிமை சமுதாயத்தை வலுஊன்றுவதற்கு பல தந்திரங்களை கையாளுவதாக படைக்கப்பட்டுள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியர், வை.மு, (உ.ஆ.), வில்லிபுத்தூரார் மகாபாரதம் - ஆதி பருவம், உமா பதிப்பகம், 171, (புதிய எண் 18), பவளக்காரத் தெரு,

- மண்ணடி, சென்னை - 600 001. முதல் பதிப்பு. டிசம்பர், 2013.
2. ஜெயமோகன், வெண்முரசுமகாபாரதம் நாவல் வடிவில் முதற்கனல், கிழக்கு பதிப்பகம், அம்பால்ஸ் பில்டிங், ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014. முதல் பதிப்பு ஜூலை, 2015.
 3. ஜெயமோகன், வெண்முரசுமகாபாரதம் நாவல் வடிவில் மழைப்பாடல், கிழக்கு பதிப்பகம், அம்பால்ஸ் பில்டிங், ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014. முதல் பதிப்பு மார்ச், 2015.
 4. சிவஞானம், ம.பொ. வில்லிபாரதத்தில் தமிழ்முணர்ச்சி (ஆராய்ச்சி), புங்கொடி பதிப்பகம், மயிலாப்புர், சென்னை - 600 004. இரண்டாம் பதிப்பு. டிசம்பர், 2010.
 5. பரிமேலழகர் (உ.ஆ.), திருக்குறள், பூம்புகார் பதிப்பகம், 127 (ப.எண் 63), பிரகாசம் சாலை, சென்னை-600018, பதினெட்டாம் பதிப்பு-மே-2017